

(GT10 - Reconhecendo Corpos, Tecnologias e Espécies Companheiras)

Tecnologia, existência e simbiose em *Scavengers Reign*

Lucas Tadeu Aguiar (CEFET-MG)
Doutoranda Sabrina Ramos Gomes (CEFET-MG)
Dr. Wagner Moreira (CEFET-MG)

RESUMO

Este artigo analisa a série animada de ficção científica *Scavengers Reign* através da lente da ecocrítica, focando na relação simbiótica entre tecnologia e natureza. A série é um estudo de caso sobre como a ficção científica pode imaginar futuros alternativos e novas formas de interação humano-ambiental. O conceito de cosmotécnica é usado para destacar a natureza localizada da tecnologia, desafiando noções de neutralidade e universalidade. A série subverte a visão antropocêntrica tradicional, apresentando a tecnologia como um produto da natureza e enfatizando a inteligência vegetal e a pluralidade da vida. *Scavengers Reign* oferece uma crítica perspicaz da relação entre tecnologia e meio ambiente, encorajando-nos a repensar nossa própria relação com a natureza e a tecnologia.

Palavras-chave: Tecnodiversidade; Ficção Científica; Ecocrítica; Máquina

ABSTRACT

This article presents an ecocritical analysis of the animated science fiction series "Scavengers Reign," exploring the symbiotic relationship between technology and nature within the show. It challenges the anthropocentric view of technology as separate from or dominant over nature, proposing that technology is deeply intertwined with natural systems. The series portrays technology as localized and situated within specific ecological contexts, emphasizing that human interactions with technology must be understood within a broader ecological framework. Through narrative and visual storytelling, "Scavengers Reign" encourages viewers to reconsider their relationships with technology and the environment, and to imagine alternative, more ecologically respectful modes of engagement. By highlighting the interconnectedness of technology and nature, the series offers a thought-provoking vision of a future where humans and technology coexist in a more balanced and sustainable relationship with the natural world.

Keywords: Technodiversity; Science Fiction; Ecocriticism; Machine.

INTRODUÇÃO

No Brasil e no mundo, a questão ambiental tem ganhado cada vez mais destaque nas últimas décadas. Diante de catástrofes e da degradação contínua dos ecossistemas, a humanidade enfrenta um momento crítico, esse momento, denominado antropoceno, refere-se

a uma era onde o ser humano é o agente responsável pelas mudanças geológicas e climáticas. Embora alguns danos ao meio ambiente sejam reversíveis, muitos deixam marcas irreparáveis, cujas consequências se estenderão por gerações.

Para reverter alguns estragos, o discurso não basta. É preciso criar uma ecologia de práticas, ou seja, é fundamental pensar pelo meio. Destaco o termo “meio” para incluir não apenas o espaço físico, mas também a coexistência de vidas humanas e não humanas, além da tecnologia e do ciberespaço, um agente substancial na contemporaneidade.

Dentro dessa perspectiva pós-humanista, superar a individualidade humana é um passo essencial. O humanismo tradicional colocou o ser humano como o centro da experiência e medida de todas as coisas, reforçando dicotomias clássicas como sujeito e objeto, natureza e cultura, real e virtual. No entanto, essas divisões se mostram insuficientes diante da complexidade contemporânea. O Antropoceno expõe a interdependência entre espécies, tecnologias e territórios, evidenciando que não podemos mais pensar o humano de forma isolada, mas sim como parte de um rizoma, um sistema descentralizado.

Os debates sobre as crises do Antropoceno devem, portanto, romper com a supremacia humana e permitir novas formas rizomáticas de existência, incluindo a ciberexistência, que permite diversas formas de se portar no meio. Os artefatos tecnológicos criam uma nova forma de nos colocarmos como criaturas viventes no mundo. Isso se dá principalmente no ciberespaço, que cria uma nova infosfera como aponta Andrés Contreras.

Nesse sentido, explorar as biosferas pós-humanas e infoartificiais implica uma abertura de investigação para tornar visíveis outras entidades não humanas e, assim, questionar o local da pesquisa social, mas também para explorar os mundos de vida emergente que estão disponíveis para interrogação crítica e geração de novos conhecimentos. (CONTRERAS. 2021 p.134).

Assim, a tecnologia, frequentemente vista como uma força destrutiva, pode, na verdade, ser uma aliada na mitigação dos impactos humanos negativos. A criação de novas fontes de conhecimento e interação com o meio através da infosfera é um exemplo de como o mundo cada vez mais conectado com o digital possibilita a criação de comunidades globais engajadas em práticas ecológicas.

No campo da literatura, a interação com o meio digital abre novas perspectivas para a ecocrítica e a etologia, explorando como humanos e não humanos coexistem na era tecnológica. As obras de ficção científica tornam-se ferramentas para refletirmos sobre o pós-humanismo. Entre pessoas, animais, plantas e outros seres viventes, a etologia levanta questões que vão desde o comportamento das espécies até sua noção de existência em relação ao outro. Isabelle Stengers utiliza os primatas para exemplificar o conceito da eto-ecologia.

Aqui fica clara a razão pela qual a ecologia deve ser sempre eto-ecologia, porque não pode haver ecologia relevante sem uma etologia correlata, e porque não existe uma etologia independente de uma ecologia particular. Não existe uma definição biologicamente fundamentada de um babuíno que autorize não levar em conta a presença ou a ausência de predadores do babuíno no ambiente. E, na definição do que pode ser um macaco, temos até que incluir o tipo de performance de fala que alguns deles são capazes de produzir em ambientes humanos muito específicos. Da mesma forma, eu me aventuraria a dizer que não há identidade de uma prática independente de seu ambiente. Isto enfaticamente não significa que a identidade de uma prática possa ser derivada de seu ambiente. (STENGERS. 2021. p.15).

A autora sugere que nenhuma prática pode ser desvinculada do ambiente em que ocorre. Mas isso não significa que o ambiente determina totalmente essa prática. O importante não é o poder do meio ambiente, mas sim a confluências entre ele e a prática. Stengers também reforça que o meio em si pode ser um caminho metodológico e pensarmos em como os aspectos específicos possuem variáveis diferentes em meios diversos, podemos então pensar que ter um olhar voltado para o objeto e suas especificidades conseguiremos uma análise mais coerente do nosso objeto, nesse artigo buscaremos então pensar na perspectiva da tecnodiversidade e de aspectos gerais que compõe a narrativa, posteriormente trataremos dos outros aspectos que a obra evoca.

A partir dessas e outras problemáticas enfrentadas pela humanidade, surge a ideia de analisar um objetivo artístico e poético sob a égide ecocrítica, *Scavengers Reign*, uma série animada de ficção científica criada por Joe Bennett e Charles Huettner. A animação foi lançada em outubro de 2023, pela plataforma de streaming Max. Inspirada na coleção de quadrinhos *Os mundos de Aldebaran*, escrita pelo brasileiro Léo e baseada no

curta-metragem *Scavengers* (2016), o seriado dispõe-se a colocar o ser humano como um corpo estranho e minoritário em relação a um mundo de pluralidades existentes. Ao contrário das tradicionais ficções científicas, que em sua maioria rivalizam a humanidade e a natureza, *Scavengers Reign* propõe um olhar simbiótico entre tecnologia e natureza, reconhecendo a segunda como um produto da primeira.

FANTASIA E FICÇÃO CIENTÍFICA

A fantasia e a ficção científica são gêneros que frequentemente se entrelaçam, sobretudo na construção de personagens e na forma como estabelecem suas narrativas. Embora nem todas as obras sigam um mesmo padrão, é possível traçar analogias entre figuras da fantasia, como magos e dragões, e elementos típicos da ficção científica, como cientistas e robôs. *Scavengers Reign* se insere nesse diálogo ao apresentar uma ambientação que, embora pautada na tecnologia e na sobrevivência em um planeta alienígena, possui uma atmosfera onírica e simbólica que remete à fantasia.

A ficção científica, frequentemente moldada por uma visão iluminista e antropocêntrica, tem sido tradicionalmente estruturada em torno da jornada do herói, conforme descrito por Ursula K. Le Guin. Essa estrutura coloca o protagonista no centro da narrativa, reduzindo o meio e os outros personagens a um papel secundário, como peças que apenas impulsionam sua trajetória. No entanto, Le Guin propõe uma visão alternativa: a da ficção como uma "cesta", onde há espaço para múltiplas histórias coexistirem, sem que uma precise se sobrepor às demais.

A ficção científica adequadamente concebida, como toda ficção séria, mesmo que engraçada, é uma maneira de tentar descrever o que realmente está acontecendo, o que as pessoas realmente fazem e sentem, como as pessoas se relacionam com tudo o mais nessa vasta cesta, esse ventre do universo, esse útero de coisas em gestação e esse túmulo de coisas que um dia foram, essa história sem fim. [...] Ainda há sementes a serem colhidas, e espaço na cesta das estrelas. (LE GUIN, Ursula. 2022.p.6).

Scavengers Reign reflete essa abordagem ao distribuir sua narrativa entre diferentes núcleos de personagens, cada um com sua própria jornada, sem um herói centralizado que domine a história. Por exemplo, Sam e Úrsula assumem um papel que poderia remeter ao arquétipo do cientista solucionador, ao consertarem o equipamento que permite a localização da nave Demeter. No entanto, eles não são protagonistas absolutos, mas apenas um dos pontos de vista da narrativa.

O núcleo de Azi e Levi também desafia a lógica da jornada do herói. Diferente de personagens que são lançados em um mundo desconhecido e precisam conquistá-lo, elas já estão estabelecidas no planeta e demonstram uma relação de adaptação ao ambiente, cultivando uma horta, domando criaturas e criando uma dinâmica de sobrevivência. Aqui, a ficção científica se aproxima da fantasia na forma como o planeta e seus organismos não são apenas obstáculos, mas sim parte ativa da história.

Já o arco de Kamen e Hollow subverte ainda mais a ideia tradicional do herói. Kamen, ao invés de seguir um caminho de ascensão e superação, se torna um servo de Hollow, uma entidade quase mística que desperta suas memórias e sua dor, transformando o sofrimento em uma forma de sustento. Essa inversão do arquétipo do monomito é um exemplo de como a série amplia a cesta de narrativas mencionada por Le Guin, permitindo que histórias coexistam sem que uma única figura domine a trama.

Ainda sobre a criação de personagens nas obras de ficção, é comum que elas sejam construídas a partir de estereótipos narrativos. Esses estereótipos geralmente estão vinculados a arquétipos clássicos, como o herói, o inocente, o governante e o rebelde. O psicoterapeuta suíço Carl Jung explorou essa ideia para compreender padrões de comportamento recorrentes no subconsciente humano, sugerindo que essas figuras arquetípicas funcionem como modelos universais de identificação.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Figura 1: Os Doze Arquétipos Junguianos

criado com Subtil.net

Fonte: <https://www.subtil.net/pt/view/4a35223d-04e1-46a4-a365-f33d7629b2a4>

Nesse contexto, as personagens extrapolam os arquétipos junguianos, fugindo de categorizações rígidas e assumindo papéis que se moldam conforme suas experiências e relações com o planeta e entre si. Essa complexidade evidencia como o seriado constrói suas tramas de maneira não hierárquica, dando profundidade e subjetividade a cada protagonista sem que nenhum deles se sobressaia de maneira absoluta sobre os demais. *Scavengers Reign* se distancia da ficção científica clássica ao não priorizar um único herói e ao dar ênfase à relação entre os personagens e o mundo ao seu redor. A grande diferença entre a fantasia e a ficção científica está no teor de cientificidade que esta última carrega, mas a série demonstra que esses gêneros podem coexistir, criando um universo onde a tecnologia e o desconhecido, a lógica e o místico, se misturam.

TECNODIVERSIDADE

A tecnologia, de maneira geral, pode ser compreendida como um conjunto de processos que são utilizados para simplificar ou facilitar o trabalho técnico. Ela também gera

aparelhos que visam esse objetivo.

O filósofo Yuk Yiu ressalta a ideia de que a tecnologia é compreendida de maneira particular, a partir de um lugar específico, o que traduz a ideia de tecnodiversidade. Dessa forma, a tecnologia não aceita a neutralidade nem a universalidade, reforçando a importância de reconhecermos suas múltiplas significações e impactos locais.

O meio ambiente não é apenas aquilo que é modificado pela tecnologia, mas é cada vez mais **constituído** pela tecnologia. O pensamento ecológico não trata apenas da proteção da natureza, mas é fundamentalmente um pensamento político baseado em ambientes naturais e territórios. A capacidade crescente da tecnologia de participar na modulação do meio ambiente nos força a desenvolver uma geofilosofia. Essa descoberta não é de modo algum uma novidade, mas é essencial analisar essa trajetória histórica para entendermos os limites do desenvolvimento tecnológico atual. (HUI, Yuk. 2020.p.114)

A tecnologia influencia diretamente no fazer técnico, cosmotécnica é o nome que Yui dá a esse processo. Em linhas gerais, toda técnica é condicionada pela perspectiva cultural entre natureza e ser humano, a partir de um território. O conceito de cosmotécnica proposto por Yiu, se relaciona com o princípio da multiplicidade elaborado por Deleuze e Guattari.

Uma multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, mas somente determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer sem que mude de natureza (as leis de combinação crescem então com a multiplicidade). Os fios da marionete, considerados como rizoma ou multiplicidade, não remetem à vontade suposta de um artista ou de um operador, mas à multiplicidade das fibras nervosas que formam por sua vez uma outra marionete seguindo outras dimensões conectadas às primeiras. (DELEUZE. GUATTARI. 2000. p.15)

Dessa forma, a tecnologia por ser entendida com um dos fios dessa marionete (rizoma ou multiplicidade), ela não é algo puramente concreto e palpável, se altera de acordo com a territorialidade de quem a usa, também influi nesse território por onde passa e na técnica do seu usuário. Assim, a tecnologia não é concebida exclusivamente como produto da razão instrumental, mas como uma prática, uma relação dinâmica entre dois ou mais modos heterogêneos de existência, os quais nenhum traça o seu caminho de forma neutra.

Esse processo, pode ser entendido como devir, neste caso, o devir com a tecnologia,

ou seja, um ciclo de multiplicidade com rupturas e ligações, uma aliança onde deixa-se e recebe-se algo, sem juízo de valor. Tudo é alterado por nossas interações, e aquilo com que nos relacionamos também nos transforma, nada permanece igual ou permanente. A jornada da robô Levi é um exemplo da relação entre máquina e natureza, no primeiro 1º episódio *O Sinal*, observamos o diálogo entre Azi e Levi (robô).

“Azi: Diga-me novamente, Levi, o que estamos fazendo aqui?
Levi: Nosso objetivo é criar uma vida sustentável onde possamos sobreviver e prosperar até retornarmos para casa.”. (BENNETT. HUETTNER.2023.Scavengers Reign, 1º episódio).

A fala de Levi levanta um tópico importante para discussão ecológica e também para pensarmos a relação entre natureza e tecnologia. Uma vida sustentável é algo pregado como essencial para a manutenção da crise ambiental terrestre, mas em um sistema capitalista que impõe a necessidade do lucro, e em um ambiente cercado por grandes empresas, a questão sustentável parece não ser prioritária. Nesse contexto, as máquinas aparecem como instrumentos usados para alcançar o progresso.

Na conjuntura neoliberal atual, o progresso é um processo individual, econômico, pautado pelo livre comércio. Assim os grandes empresários e as suas corporações atropelam questões humanitárias e ambientais para que o progresso aconteça. No livro “O mito do progresso”, Gilberto Dupas levanta questões sobre o conceito de progresso e suas implicações. De acordo com ele, seria irracional negar os benefícios que o rápido avanço tecnológico trouxe para a humanidade. No entanto, é fundamental questionar a quem esse progresso beneficia majoritariamente e quais são os riscos e impactos sociais, ambientais e existenciais que ele acarreta (DUPAS, 2016). Além disso, é fundamental refletir sobre as possíveis catástrofes que podem surgir no futuro. Mais importante ainda, é necessário identificar quem toma as decisões sobre os rumos desse avanço e com quais intenções.

Levi aponta para um ideia ecológica de vida sustentável, ao ser confrontada pelo estranho ambiente de Vesta, a robô parece ter concebido a ideia de coexistir com outras espécies, e essa noção de simbiose é essencial para uma prosperidade saudável, ao contrário

do conceito de progresso neoliberal, que atropela esse tipo de debate.

Ainda sobre a robô, na parte final do 2º episódio *A Tempestade*, durante uma conversa com Azi, Levi, de forma sutil, aparenta não ser mais uma máquina subserviente a sua programação.

“Levi: Coletei sementes de frutas perto do nosso módulo mais próximo, mas as plantas apresentaram melhor desenvolvimento nesse ambiente. Sinto muito. Este alimento não é seguro para humanos consumirem.

Azi: Não entendi. Então por que você cultivou?

Levi: Eu não sei. Talvez não estivesse fazendo isso por você.” (BENNETT. HUETTNER.2023.Scavengers Reign, 2º episódio).

As máquinas são aparelhos que modificam o mundo a partir do desejo de quem as programa. Nessa passagem em específico a máquina supera sua programação para se tornar dona do seu próprio desejo, sendo assim é possível observar uma antropomorfização da máquina.

A aproximação entre humano e máquina se consolida por meio da linguagem e da representação, que permite que os constructos mentais do humano adquiram consistência ontológica potencial, consolidando-se em máquinas, permitindo que povoem o mundo e realizem a técnica por intermédio da ação humana. (MOON, 2024. p.159).

Devido a nossa convivência constante com as máquinas, nossas ontologias acabam se confundindo. Essa confusão ocorre porque dependemos delas praticamente para todas as operações, isso faz com que misturemos humanos e máquinas nas mesmas operações. Nesse ponto a linguagem age como vetor das interações, a tecnologia da linguagem surgiu como ferramenta para facilitar a comunicação e a organização de conhecimentos, com o avanço da inteligência artificial e dos algoritmos, essa tecnologia deixou de ser apenas um suporte passivo e passou a operar de forma independente. Assim, a produção de discursos e ideias deixou de ser uma atividade passiva maquinaria para tornar-se um sistema automatizado que cria e realiza de maneira independente.

No seriado ainda há um fator simbólico usado para expressar a autonomia de Levi e

influência territorial na tecnologia, os fungos. A antropofagia da máquina, aqui é feita através dos fungos que passam a habitar o seu compartimento no planeta Vesta, essa passagem também expressa a implicação do território na tecnologia, assim como a da tecnologia no território, como propõe Yuk Yiu.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da pesquisa, percebemos como o seriado *Scavengers Reign* se insere como uma obra relevante no atual contexto político-cultural, explorando de forma poética as questões que atravessam problemáticas do antropoceno. Além disso, notamos como é preciso pensar na tecnologia como peça essencial para mitigar as degradações humanas no mundo.

Através de um olhar crítico, pautado sob a ecocrítica e a cosmotécnica, é possível observar como a série tenciona noções tradicionais de progresso, propondo, em seu lugar, uma ideia de coexistência sustentável. Ela amplia nossa sensibilidade ao mostrar que, mesmo em um planeta alienígena, a vida, em suas diversas camadas, pulsa em rede, entrelaçada por fios invisíveis de interdependência, talvez o maior gesto político da série seja nos lembrar de que viver é sempre coexistir.

REFERÊNCIAS

DUPAS, G. *O mito do progresso* – 2a Edição. [s.l.] Editora UNESP, 2016.

GILLES DELEUZE; GUATTARI, Félix. *Mil platôs* : capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: Editora 34, 2000.

GOBIRA, P; BERNAL R. N. (orgs.). *Relações entre arte, ciência e tecnologia: tendências criativas contemporâneas*. Belo Horizonte: LPF/ UEMG, 2021.

HUI, Yuk. *Tecnodiversidade*. São Paulo: Ubu Editora, 2020.

LE GUIN, Ursula. *A Ficção como Cesta: Uma Teoria e outros textos*. Lisboa: dois dias edições, 2022.

MOON, Rodrigo Malcolm de Barros. *Aparelhos da Inteligência e da Linguagem: Uma*

investigação sobre a relação humano-máquina. Orientadora: Maria Cristina Gobbi. 2024. Tese (Doutorado em Mídia e Tecnologia) - Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Bauru, 2024.

SCAVENGERS REIGN. Direção: Joe Bennett; Charles Huettner. Produção: Sean Buckelew et al. Estados Unidos: Titmouse Inc., 2023. 1 temporada. Série (animação).

STENGERS, Isabelle. Notas introdutórias sobre uma ecologia de práticas. Tradução de Sebastian Wiedemann. Arte Compostagem, 2021. Disponível em: https://www.academia.edu/67833417/Notas_introdu%C3%B3rias_sobre_uma_ecologia_de_pr%C3%A1ticas_Author_Isabelle_Stengers_2021_.

Como citar este texto:

AGUIAR, Lucas T.; GOMES, Sabrina R.; MOREIRA, Wagner. Tecnologia, existência e simbiose em Scavengers Reign. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.